

Guitarra

Trabajo Fin de Estudios

Transcripción para dúo de guitarra del primer movimiento de la 4ª Sinfonía de Brahms

Realizado por: Alberto Serradilla Gutiérrez

Tutor: Fernando Villanueva Carretero

Madrid 2022

Índice

1. Justificación	1
2. Estado de la cuestión	3
3. Objetivos	5
4. Metodología	6
5. La transcripción	7
5.1 Transcripción y Arreglo	7
5.2 La Transcripción y Arreglos para Guitarra	9
5.3 De Piano a Guitarra Solista	12
5.4 De Violín a Guitarra Solista	15
5.5 De Cello a Guitarra Solista	18
5.6 De Voz a Guitarra Solista	21
5.7 De Cuarteto a Guitarra Solista	27
5.8 De Orquesta a Guitarra	31
5.9 Idiosincrasia y Decisiones Tomadas en Sinfonía.....	33
6. Conclusiones	38
7. Referencias	39

Índice de ilustraciones

ILUSTRACIÓN 1	4
ILUSTRACIÓN 2	13
ILUSTRACIÓN 3	13
ILUSTRACIÓN 4	14
ILUSTRACIÓN 5	14
ILUSTRACIÓN 6	15
ILUSTRACIÓN 7	17
ILUSTRACIÓN 8	17
ILUSTRACIÓN 9	23
ILUSTRACIÓN 10	23
ILUSTRACIÓN 11	24
ILUSTRACIÓN 12	24
ILUSTRACIÓN 13	25
ILUSTRACIÓN 14	26
ILUSTRACIÓN 15	28
ILUSTRACIÓN 16	28
ILUSTRACIÓN 17	28
ILUSTRACIÓN 18	28
ILUSTRACIÓN 19	28
ILUSTRACIÓN 20	28
ILUSTRACIÓN 21	35
ILUSTRACIÓN 22	35
ILUSTRACIÓN 23	35
ILUSTRACIÓN 24	35
ILUSTRACIÓN 25	35
ILUSTRACIÓN 26	35
ILUSTRACIÓN 27	36
ILUSTRACIÓN 28	36
ILUSTRACIÓN 29	36
ILUSTRACIÓN 30	36

ILUSTRACIÓN 31	36
ILUSTRACIÓN 32	36
ILUSTRACIÓN 33	37
ILUSTRACIÓN 34	37
ILUSTRACIÓN 35	37
ILUSTRACIÓN 36	37
ILUSTRACIÓN 37	37
ILUSTRACIÓN 38	37

1. Justificación

La transcripción y arreglo de partituras ha sido una constante a lo largo de los siglos, desde *Mille Regretz*, arreglada como *Canción del emperador* por Luys de Narváez, hasta *Yesterday* de The Beatles, arreglada por Toru Takemitsu. Obras como *Ständchen* de Schubert -original para voz y pianoforte-, han sido susceptibles de ser transcritas para otros instrumentos o conjunto de instrumentos. Johann Kaspar Mertz realizó arreglos para guitarra sola o con voz, mientras que Franz Liszt hizo lo propio para piano. Las *Estaciones Porteñas* de Astor Piazzolla, original para quinteto, se vieron reducidas a un programa de gran dificultad para guitarra sola de mano de Sergio Assad. Sin embargo, el repertorio orquestal, por sus cualidades tímbricas y su densidad sonora, no ha encontrado un lugar en el repertorio guitarrístico.

Más allá de las preferencias personales que incitan la elaboración de este trabajo, indudablemente esta sinfonía tiene un interés intrínsecamente musical. Brahms consigue unir las músicas del pasado -a raíz de su admiración a los grandes como Bach o Beethoven- con las nuevas influencias del momento, trabajando elementos idiomáticos tanto de la música sacra como de la música de los gitanos húngaros, uniéndolos en un estilo propio y personal.¹ Influyó en compositores altamente relevantes como fue Schönberg, quien acuñó el método compositivo de Brahms como *variación en desarrollo*. Formalmente es tremendamente riguroso, mientras que textural, armónica o rítmicamente presenta mucha riqueza, proveniente de ese folclore y esa música actual.

Las orquestas a lo largo del siglo XX sufrieron un crecimiento y una evolución, tanto en cantidad instrumental, como en calidad gracias a la transformación de algunos instrumentos como el sistema de llaves de flautas, oboes, clarinetes o fagotes. Crecieron desde cuarenta intérpretes a principios de siglo, hasta noventa a finales.²

En este primer movimiento de su *Sinfonía 4* (1886) vemos una orquestación formada por 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 4 trompas, 2 trompetas, timbales, violín I y II, viola,

¹ Burkholder et al. (2008). *Historia de la música occidental*, 7ª edición. Madrid: Alianza Música.

² Burkholder et al. (2008). *Historia de la música occidental*, 7ª edición. Madrid: Alianza Música.

violonchelo y contrabajo, muy cercano a la plantilla beethoveniana (de, por ejemplo, su *Sinfonía n° 9*). Si lo comparamos con la plantilla orquestal de *Don Juan* de Richard Strauss (1888), que posee 3 flautas y 1 piccolo, 2 oboes, 1 corno inglés, 2 clarinetes, 2 fagotes, 1 contrafagot, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, 1 tuba, timbales, platillos, triángulo, glockenspiel, arpa, violines I y II, viola, violonchelo y contrabajo, apreciamos verdaderamente un uso no demasiado ambicioso de la orquesta por parte de Brahms.

Formalmente es una forma Sonata, jugando con la aparición de la Reexposición en varias ocasiones. En cuanto a la tonalidad, utiliza una de las más resonantes en la guitarra debido a su afinación: mi menor. No presenta grandes juegos contrapuntísticos que impidan la adaptación a formación de dúo, trío, o cuarteto de guitarras. Por el contrario, una adaptación a guitarra sola presentaría demasiadas dificultades y una simplificación tan amplia que acabaría con elementos musicales esenciales, como el juego tímbrico.

2. Estado de la cuestión

Dentro del repertorio guitarrístico encontramos adaptaciones para guitarra sola o para formación de dúo o cuarteto de obras de piano, de violín o violonchelo, de voz, o incluso de cuarteto de cámara, muy comúnmente realizados por los propios guitarristas, ya que pocos han sido los autores no-guitarristas que hayan compuesto o arreglado piezas para esta. Dentro de dicho repertorio, encontramos también una ausencia abismal de transcripciones de obras orquestales o de agrupaciones en los que la tímbrica y la densidad superan con creces los límites organológicos del instrumento. En estudios como el de Caroline Traube³, se pone en evidencia la riqueza de timbres que la guitarra es capaz de producir. La autora hace un análisis del aspecto tímbrico de los instrumentos orquestales y establece una comparación con el de la guitarra. Además, propone un “mapa físico” sobre el cuerpo de la guitarra para indicar en qué partes de la misma pueden producirse sonidos que reflejen los aspectos tímbricos de los distintos instrumentos orquestales.

Ya en métodos como el de Antonio Cano⁴ (1892) se habla del valor cualitativo que este instrumento posee, y, aun así, vemos como han sido escasas las transcripciones de grandes formaciones a la guitarra -a diferencia, por ejemplo, de lo sucedido con el piano-.

³ Traube, C. (2004). *An Interdisciplinary Study of the Timbre of the Classical Guitar*. Montreal.

⁴ Cano, A. (1892). *Método Completo aplicado a Guitarra con un tratado de armonía aplicado a este instrumento*. Madrid.

ILUSTRACIÓN 1

Mapa de Traube

Nota. De izquierda a derecha, representa los sonidos y la tímbrica que, desde la tastiera hasta el ponticello, la guitarra es capaz de producir.

3. Objetivos

Los objetivos planteados en el presente trabajo tienen muy en cuenta las cuatro razones principales por las que realizar una transcripción expuestas por Stephen Davies en su artículo publicado en 1988⁵:

1. Las transcripciones tienen un valor pedagógico. Gracias a las fuentes disponibles actualmente, sabemos que se tomaron obras como modelos con el fin de proveer a los alumnos de conocimientos -teoría musical- o de una habilidad particular -estudios técnicos-.
2. Aumentar la disponibilidad y el alcance de la obra. Una obra sinfónica, por ejemplo, al reducirla a 2 pianos, como Brahms hizo con sus sinfonías, resulta mucho más accesible al prescindir de la plantilla orquestal.
3. Demostrar la habilidad del transcriptor, siendo éste compositor o intérprete.
4. Una transcripción y su modelo se retroalimentan creativamente. Una se refleja en la otra al igual que la otra en la una. Esto es, la transcripción invita a la reconsideración y comparación con su modelo, lo que enriquece el entendimiento de este última.

Carlo Guillermo⁶ quien estudió el artículo de Davies, y en base a un testimonio de Brew que pone en relieve la ausencia y necesidad de esta búsqueda, definió como una posible 5ª razón que “los guitarristas han buscado expandir su repertorio con piezas famosas de reconocidos compositores” (Fierens, 2019).

El repertorio en el Barroco, Clasicismo, y Romanticismo no ha dejado un legado importante de obras de concierto. [...] Así pues, no es de sorprender que los guitarristas realicen transcripciones o arreglos que mejoren su repertorio. (Brew, 2018)⁷

⁵ Davies, S. (1988). Transcription, Authenticity and Performance. *The British Journal of Aesthetics*, Volume 28, Issue 3, 216–227.

⁶ Fierens, C. G. (2019). *Transcribing for Classical Guitar: History and examples from literature, with three essays from different styles and instruments*. Indiana.

⁷ Brew, S. S. (2018). *Jazz standards arranged for classical guitar in the style of Art Tatum*. Indiana.

4. Metodología

Para la realización de este trabajo, han tenido lugar cuatro actividades fundamentales, divididas en dos campos.

En un apartado teórico:

1. Una consulta de fuentes teóricas en las que se trate el tema de la transcripción y de los arreglos para guitarra, donde se abarquen conceptos como la diferenciación entre “transcripción” y “arreglo” que propone Davies en su artículo de 1988.
2. Análisis de varias y diferentes transcripciones y arreglos publicados por diversos autores, extrayendo de ellos un “modus operandi” que permita operar de la misma manera en aquellas situaciones similares. Por ejemplo, la *Obertura de La Clemenza di Tito K.621*, arreglada para dúo por M. Giuliani.

En un apartado práctico:

1. Análisis formal, tímbrico, motivico, melódico e interválico del primer movimiento de la *Sinfonía* nº 4 de Brahms.
2. Aplicación de los principios extraídos en el apartado teórico, realizando la transcripción. Por un lado, reducir el conjunto orquestal de manera óptima gracias a la información que manifiestan las distintas transcripciones existentes; por otro lado, aplicar diferenciaciones tímbricas siguiendo las indicaciones de las diferentes tesis, artículos o trabajos teóricos.

5. La transcripción

5.1 Transcripción y Arreglo

Dada la falta de documentos escritos y la tradición oral hasta las primeras impresiones musicales, resultaría imposible situar el origen de la transcripción en la historia si la concebimos como el proceso mediante el cual una pieza compuesta para un instrumento dado, es interpretada por otro. No obstante, si la acotamos como el proceso mediante el cual una música escrita para un instrumento, es reescrita para otro, encontraríamos en las primeras impresiones de Ottaviano Petrucci un punto de partida. En el primer libro impreso de Francesco Spinacino: *Intabulatura de lauto*⁸ encontramos 21 “intabulaturas”, esto son, piezas de origen vocal (e.g. *Ave María* de Josquin des Près) en forma de tablatura para ser fácilmente interpretadas por laúd o vihuela.

Esta necesidad de adaptar música vocal a laúd surgió como respuesta a una estandarización del repertorio. Las obras eran ampliamente conocidas -sobre todo en la corte- y con el aumento de la popularidad de instrumentos portátiles como el laúd o la vihuela, los músicos se adaptaron a estos nuevos gustos.⁹

Stephen Davies, en la publicación de 1988 a la que nos referimos ya más arriba, definió el proceso de transcripción como:

Si una partitura es una transcripción de una obra musical, X, debe ser la intención del productor de la partitura el realizar un trabajo fiel al contenido musical de X, a la par que escribir para y de manera apropiada a un medio que difiere de aquel para el cual X está escrito (Davies, 1988).¹⁰

⁸ Spinacino, F. (1507). *Intabulatura de lauto, Libro primo*. Venecia.

⁹ Fierens, C. G. (2019). *Transcribing for Classical Guitar: History and examples from literature, with three essays from different styles and instruments*. Indiana.

¹⁰ Davies, S. (1988). Transcription, Authenticity and Performance. *The British Journal of Aesthetics, Volume 28, Issue 3*, 216–227.

A esto le añadió la variable de “el contenido musical de la partitura del transcriptor debe parecerse adecuadamente y preservar el contenido musical de la obra original”. Todo aquello que se aleje de esta premisa, cae bajo la definición de “arreglo”.

5.2 La Transcripción y Arreglos para Guitarra

Para establecer el punto en el tiempo en el que se empieza a desarrollar un interés notable por la transcripción y arreglos de partituras, tomemos como referencia el número de arreglos de siete compositores clave en la historia de la guitarra: Fernando Sor (1778-1839), Mauro Giuliani (1781-1828), Napoleón Coste (1805-1883), Johann Kaspar Mertz (1806-1856), Tomás Damas (1825-1890), Julián Arcas (1832-1882), y Francisco Tárrega (1852-1909).

La enorme mayoría de compositores para guitarra han realizado fantasías, variaciones, popurrís o pequeñas piezas que toman como referencias arias de ópera o temas populares. Pequeños ejemplos en el caso de los citados:

- Sor presenta en su catálogo varias fantasías como la basada en *Nel cor piu non mi sento*.
- Giuliani compuso 6 *Rossiniani*. Popurrís de gran dificultad y virtuosismo sobre temas de Rossini.
- Napoleón Coste, sobre *Norma* o *Armida*.
- Mertz, sobre temas de Donizetti, Bellini, Verdi, Rossini, Meyerbeer, entre otros.
- Tomás Damas, sobre el himno *Sacis Solemnis*, o sobre *Carnaval de Venecia*.
- Julián Arcas, fantasías sobre *La Traviata* o sobre *Rigoletto*.
- Tárrega, sobre *Tannhäuser*.

Sin embargo, no todos presentan entre sus catálogos arreglos o transcripciones que superen lo anecdótico y pasen a formar parte del repertorio de dicho compositor. Sor, por ejemplo, presenta tres transcripciones: Obertura de *La Chasse du Jeune Henri*, y Marcha de *Cendrillon*; en su op. 19, seis arias escogidas de la *Flauta Mágica* de Mozart. Giuliani, un poco más extenso, le dedica una parte de su catálogo a: *Vari pezzi del balletto Il Barbiere di Seviglia*, *Op.16*, *Sinfonia nell' opera La Cenerentola*, *2 motifs favoris de Bellini arrangés par Giuliani*, *Duo de l'opera L'Esule di Roma da Donizetti*, *Arreglos de Semiramide de Rossini*, o incluso *20 Lieder von Steigentesch* para voz y guitarra, o voz y pianoforte.

Sin embargo, será en Tárrega donde veamos una figura de transcriptor claramente asentada. Prat en su *Diccionario de Guitarristas*¹¹, declara que el catálogo de Francisco Tárrega consta de 34 obras. Clark¹² postula que dicho documento alberga más de 200 transcripciones, mientras que Emilio Pujol, en su ensayo biográfico sobre el músico¹³ dota a dicho catálogo de 217 obras, de las cuales, 139 son transcripciones de autores como Beethoven, Wagner, Schubert, Mozart, Haydn, Chopin, o Albéniz, entre otros. En definitiva, autores de talla reconocida.

Con la transcripción de la *Chaconne* de la *Partita n. 2*, BWV1004 de J. S. Bach que realizó Andrés Segovia, se reafirmó notablemente el interés ya sembrado por la adaptación guitarrística de la música más memorable. Después de esta chacona, tanto Segovia y sus discípulos, como otros guitarristas interesados, se unieron a esta corriente, llegando a producirse incluso varias ediciones de una misma obra. Esto produjo un acercamiento -hasta ese momento más bien imprevisible- de la obra de Bach a la guitarra, pasando a formar parte del repertorio concertístico. Stanley Yates, reflexionando sobre la transcripción de Bach en guitarra, hizo especial hincapié en la importancia de la correcta comprensión y del análisis armónico y polifónico (a veces implícito) en la pieza¹⁴.

Ahora imparable, la técnica de transcripción y arreglo llegó hasta guitarristas como Kazuhito Yamashita, quien tomó la ambiciosa y compleja tarea de arreglar obras orquestales enteras como *Cuadros de una exposición* de Mussorgsky, o la *Sinfonía n° 9* de Dvorak. Por otra parte, encontramos a Elliot Fisk, quien puso el punto de mira en muchas Sonatas de Scarlatti y piezas contemporáneas. Alirio Díaz, a quien fue dedicado el concierto para guitarra y orquesta de Antonio Lauro, se acercó al folclore venezolano. Toru Takemitsu, por su lado, reescribió famosas canciones de Los Beatles, en un entorno más influenciado por el Jazz. Roland Dyens abarcó una

¹¹ Prat, D. (1934). *Diccionario de Guitarristas*. Romero & Fernández.

¹² Clark, W. A. (n.d.). *Francisco Tarrega and the Art of Guitar Transcription*. Retrieved Mayo 28, 2022, from <http://www.ilams.org.uk/media/walter-clark-tarrega-guitar-transcription.pdf>

¹³ Pujol, E. (1978). *Tárrega. Ensayo Biográfico*. Valencia: Artes Gráficas Soler.

¹⁴ Yates, S. (1998). *Bach's Unaccompanied String Music: A New (Old) Approach to Stylistic and Idiomatic Arrangement for the Guitar*. Retrieved Mayo 28, 2022, from <http://www.stanleyates.com/writings/bach2.pdf>

mayor variedad estilística de repertorio: música brasileña, tango argentino, standards de Jazz o música clásica se encuentran ahora en su archivo.

Adentrándonos en la transcripción per se, debemos tener en cuenta varios factores que el usuario debe afrontar y estos son:

1. Ha de conocer profundamente las limitaciones y las características técnicas y tímbricas del instrumento de destino.
2. Tener una sólida base de conocimientos de análisis. En un primer punto, debemos conocer y "aislar" mentalmente las partes importantes de la obra que vayamos a transcribir (el esqueleto armónico, rítmico o melódico), discernir qué es importante en cada sección. En un segundo punto, surge la problemática de la transcripción: si queremos reducir, por ejemplo, una partitura pianística de manera que sea practicable para un guitarrista, hay que tomar decisiones, como realizar cambios de octava, quitar notas, invertir acordes, etc. En definitiva, adaptarlo a la idiosincrasia del nuevo instrumento.
3. No solo el análisis sobre partitura, del que ya se ha hablado, resulta indispensable, sino también el auditivo. Si queremos hacer una adaptación que haga justicia a la obra original, escuchar detenidamente la armonía y los giros melódicos en cuestión ayudarán a que el resultado sea mucho más óptimo. En obras orquestales y en obras en las cuales el timbre sea un aspecto esencial, es necesario realizar una adaptación de estos al nuevo instrumento.

5.3 De Piano a Guitarra Solista

Nos acercamos primeramente a las transcripciones de piano por la sencilla razón de que a pesar de sus obvias diferencias -escritura, timbre, tesitura, capacidad contrapuntística, rango dinámico- hay un cierto parecido polifónico, y un prestigio generalizado del instrumento, que no pasó desapercibido a ojos de compositores y guitarristas como Tárrega. Richard Yates, como regla general, advierte que “aquellas piezas que confían en la capacidad de un pianista de tocar pasajes rápidos con cada mano simultáneamente, o aquellas que consisten en contrapunto denso son rara vez candidatos (para ser transcritos)”¹⁵.

Tonalidad: gracias a la afinación temperada, y a esfuerzos de, por ejemplo, Chopin con sus preludios, o Bach con su *Wohltemperierte Klavier*, se ha dotado al pianista de una técnica y una base que permite tocar sobre todos los tonos, aprovechando la capacidad físico-técnica del instrumento. En la guitarra, compositores como Manuel María Ponce, siguiendo los pasos de J.S. Bach, agregó al repertorio 24 preludios. Cada uno en una tonalidad. Por desgracia, y a diferencia del ejemplo anterior pianístico, resulta mucho más complicado desenvolverse fluidamente en todas las tonalidades en un instrumento como la guitarra.

Las tonalidades más abarcables y que permiten una mayor densidad sonora o contrapuntística son aquellas que, bien aprovechan las cuerdas al aire del instrumento (mi, la, re, sol, si, mi) mediante el uso de las llamadas “campanelas”, o bien las utilizan como notas pedal. En cuanto a sostenidos es poco usual que se vean más allá de cuatro sostenidos, mientras que en el lado de bemoles -el cual se encuentra bastante menos representado- hasta tres alteraciones es casi la zona de confort.

Además, en cuanto a tesitura, esta está limitada a tres octavas más una quinta a lo largo de seis cuerdas que solo pueden vibrar una distancia limitada sin golpear el mástil. Con cuatro dedos en la mano izquierda encargados de la tastiera, avanzar en el mástil obliga al recurso técnico de la cejilla, lo que reduce las posibilidades contrapuntísticas y sonoras a tres dedos.

¹⁵ Yates, R. (2009). *The Transcriber's Art*, 26.

ILUSTRACIÓN 2

Preludio VII de Manuel María Ponce

Nota. Últimos sistemas de dicho preludio. Gran densidad sonora gracias al uso de las cuerdas al aire que la tonalidad permite.

ILUSTRACIÓN 3

Preludio XV en Reb Mayor

Nota. Clara disminución de la densidad sonora. La tonalidad no permite mayor contrapunto ni grandes acordes.

A la luz de todo lo anterior, podemos afirmar la necesidad de contar, a la hora de hacer una transcripción o arreglo para guitarra, con todos los aspectos mencionados. No hacerlo podría

suponer numerosos problemas a la hora de plantear la ejecución o arreglo de que se trate. Véanse, a modo de ejemplo, las decisiones tomadas por Andrés Segovia en su arreglo del prelude de “Cantos de España” de Albéniz (Póstumamente reeditada como “Leyenda”, y posteriormente renombrada como “Asturias”).

ILUSTRACIÓN 4

Leyenda

Suite espagnole.
Nº 5. ASTURIAS.
(Leyenda.)

I. Albeniz.

Allegro. (♩ = 182.)

Piano.

marcato il canto

ILUSTRACIÓN 5

Asturias

I. ALBÉNIZ

A S T U R I A S

LEYENDA · PRELUDIO

3

Transcripción para guitarra de
ANDRES SEGOVIA

Nota. En esta transcripción de Andrés Segovia vemos el cambio de tonalidad a mi menor, lo que permite el uso de campanelas y tremolado sobre la segunda cuerda al aire (si).

5.4 De Violín a Guitarra Solista

A diferencia del piano, y pese a la similitud de escritura que violín y guitarra presentan, no encontramos tanta variedad de transcripciones de violín. En cuanto a música barroca refiere, encontramos en Bach sonatas y partitas para violín que han pasado a ser parte del repertorio de alta dificultad de la guitarra. En palabras de Stanley Yates,

Las obras de violín son fácilmente acomodables, la tesitura es similar, y casi todas las *multi-cuerdas* (dobles, triples o cuádruples cuerdas) son cómodamente reproducidas y sostenidas. De hecho, a veces la música resulta más factible en la guitarra que en el violín. No obstante, la más importante razón del éxito de esta música cuando es tocada por la guitarra es la polifonía y plenitud textural del original – muy poco necesita ser cambiado o añadido. (Yates S. , 1998)

ILUSTRACIÓN 6

Bach en la guía docente para 4º de Enseñanzas Superiores en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid

A)

▪ BACH, Johann Sebastian

Suite BWV 996

Suite BWV 997

Suite BWV 995

Suite BWV 1006a

Sonata BWV 1001

Sonata BWV 1003

Sonata BWV 1005

Partita BWV 1002

Partita BWV 1004

Es aquí donde entra en escena Niccolò Paganini, quien no solo fue un virtuoso del violín, sino también un guitarrista notable, con aproximadamente 64 obras compuestas en las que aparece

la guitarra, bien sea como solista, como acompañante de violín, o bien como parte de formación de dúos, tríos o cuartetos¹⁶. John Williams, a quien seguirá Elliot Fisk, fue pionero al transcribir e interpretar el *Caprice n° 24* en concierto. Fisk, continuó y transcribió el resto de caprichos de Paganini, incluyendo las *Caprice Variations* de George Rochberg, o la *Sonata per violino* de C. Hallfer¹⁷.

En cuanto a tonalidad, violín y guitarra poseen cierta predilección por tonalidades que permiten el uso de cuerdas al aire y eviten así posiciones incómodas. Piezas con más de tres bemoles o cuatro sostenidos son menos comunes -a excepción del capricho n° 12 en Lab Mayor, el resto se mantiene en ese registro-

Tesitura: a diferencia de la guitarra, y obviando la cualidad de instrumento transpositor que posee esta última, el violín es capaz de moverse por el registro agudo con mucha más libertad y fluidez que una guitarra. A partir de cierto punto, en guitarra se deben usar armónicos artificiales si se quiere alcanzar dicho registro, lo que pone en compromiso la velocidad y el volumen que se alcanza en tal tesitura. Si se transcribe una obra de violín especialmente virtuosa, decisiones como el cambio de octava deberán considerarse profundamente.

Escritura: muy similar la una a la otra. A pesar de ello, las obras virtuosísticas que se elaboraron a lo largo de los siglos XIX y XX para violín buscan resaltar la agilidad, el aspecto melódico o las cualidades tímbricas del instrumento, lo cual resulta dificultoso en una guitarra. El violín mediante el uso del arco es capaz de producir notas largas con un *sustain* impensable para la guitarra, quienes para mantener dicha nota han de dividir su valor y volver a atacar la cuerda. Una obra para violín que explore el ámbito polifónico del violín resultará más viable que otras más veloces y brillantes. Si embarcamos en la tarea de adaptación de una obra virtuosa, deberemos tener en cuenta la tesitura de la pieza, los clímax, e incluso añadir bajos para resultar aquella armonía implícita de la que hablaba Stanley Yates sobre la obra de Bach.

¹⁶ Moretti, M. R., & Sorrento, A. (1982). *Catalogo tematico delle musiche di Niccolò Paganini*. Génova.

¹⁷ Fierens, C. G. (2019). *Transcribing for Classical Guitar: History and examples from literature, with three essays from different styles and instruments*. Indiana.

ILUSTRACIÓN 7

Caprice n° 24 de Paganini

ILUSTRACIÓN 8

Caprice n° 24 John Williams

THEME
Non troppo presto

NICCOLO PAGANINI
Arranged by JOHN WILLIAMS

The image shows a snippet of a musical score for the beginning of Caprice n° 24 by Paganini, arranged by John Williams. It is written on a single staff in treble clef with a 2/4 time signature. The tempo marking is 'Non troppo presto'. The music starts with a series of eighth notes, followed by a quarter note, and then a series of eighth notes with a slur. The key signature has one flat (B-flat).

Nota. Comparando estas dos ediciones sobre el inicio del *caprice n° 24*, atisbamos la facilidad interpretativa que inicialmente presenta el repertorio de violín en guitarra.

5.5 De Cello a Guitarra Solista

Aún menos frecuente es la práctica de transcripción y arreglo de las obras de violonchelo para guitarra. El cello se encuentra afinado una tercera mayor por debajo de la sexta cuerda de guitarra (do, sol, re, la)¹⁸, y, al igual que en las piezas de violín, poco ha de ser modificado.

Las suites para cello de Britten hacen uso de la totalidad del instrumento; de manera que decidí que la más apropiada transposición para la guitarra, donde todas las notas pueden ser incorporadas, sería una segunda mayor alta. Adicionalmente, una común *scordatura* en la cual, la sexta cuerda de la guitarra es afinada 1 tono por debajo es usada en las tres suites. [...] 19 de los 23 movimientos no requieren cambios. (Higginbotham, 2012)

La escritura es similar. Las tonalidades que la propia afinación favorecen serán las más accesibles para el instrumento. Por otro lado, la distancia entre notas en un cello es mayor que en el violín, lo cual dificulta tanto el acceso al registro agudo, como la muestra de virtuosismo, facilitando incluso, el acceso del repertorio de cello a la guitarra.

Las primeras referencias en las que probamos existencia de este acercamiento instrumental, se encuentran en el catálogo de Bach. Francisco Tárrega inició este contacto mediante transcripciones de dos *Bourrée* del citado compositor, contacto que continuó A. Segovia. Pronto, las suites de Cello pasaron a formar parte del repertorio de guitarra (desde la BWV1007- hasta BWV1012)¹⁹. El aclamado prelude de la primera suite, fue tan manido, que se formaron varias ediciones -Eythor Thorlaksson, Salim Dada, Steve Shorter, Gérard Reyne, o incluso en un ámbito más informal y amateur: Serge Robert-.

¹⁸ Higginbotham, J. (2012). *Three Suites for Cello Opp. 72, 80, and 87 by Benjamin Britten Transcribed for Guitar*. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/79563801.pdf>

¹⁹ Fierens, C. G. (2019). *Transcribing for Classical Guitar: History and examples from literature, with three essays from different styles and instruments*. Indiana.

Tariq Harb, quien recientemente dedicó una tesis doctoral a la transcripción a guitarra de la *sonata de Cello n° 1*, op.72 de Benjamin Britten, aúno y desarrolló en su capítulo 2, diez parámetros que obtuvo de Yates y otros arreglistas²⁰:

- 1- Afinación del instrumento de llegada.
- 2- Escoger una tonalidad favorable al instrumento.
- 3- Ajustar la duración de las notas, silencios, y adaptarlo a la escritura del nuevo instrumento.
- 4- Interpretar arcos, ligados y ligaduras, símbolos de expresión o técnica; y buscar su equivalente en el instrumento de llegada.
- 5- Rellenar acordes con el fin de reforzar la armonía y conseguir una textura más densa.
- 6- Separar voces y “componer” una línea de bajo en base a las armonías implícitas.
- 7- Sostener el sonido añadiendo voces imitativas y otras técnicas que enriquezcan la textura.
- 8- Introducir articulaciones y contrastes musicales.
- 9- Aplicar efectos especiales y técnicas extendidas para emular los sonidos que el instrumento original emitiría.
- 10- Usar una digitación específica que ayude tanto con la conducción de voces, como con la diferenciación tímbrica de melodía-acompañamiento.

Como meta preliminar al proceso de arreglo, las adaptaciones de una musical tonal de un instrumento monofónico como el violín o el cello, a un instrumento polifónico como una guitarra, deberían clarificar y pronunciar las progresiones armónicas cuando sea posible. En música quasi-tonal o atonal, sin embargo, el énfasis puede darse en los colores tímbricos y en la textura que el instrumento de llegada puede producir, usando técnicas

²⁰ Harb, T. (2014). *The Unlimited Guitar: Arranging Bach and Britten as Means to Repertoire Expansion*. Retrieved from https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/68434/7/Harb_Tariq_201411_DMA_thesis.pdf

idiomáticas, extendidas, y/o digitaciones específicas, con el fin de imitar o mejorar el efecto original. (Harb, 2014)

Kostas Tosidis, por su parte, y centrándose en este punto de transcripción y arreglo tímbrico, introdujo en el repertorio de guitarra piezas de carácter y escritura más contemporáneo: *Kottos* (Iannis Xenakis), *Cello Sonata* (George Crumb), *Suites de Cello* (Benjamin Britten), *Cello Sonata* (Zoltan Kodaly), *Ciaccona, Intermezzo, e Adagio* (Luigi Dallapiccola), *Variaciones Sacher* (Witold Lutoslawski).

5.6 De Voz a Guitarra Solista

Tomando como base el repertorio de canto junto a instrumento acompañante, en este ámbito no encontramos tampoco una gran variedad de transcripciones, arreglos o escritos siquiera que aborden teórica o prácticamente el tema de manera que una metodología y pautas queden claras a la hora de adaptar a la guitarra. Es por esto que, en base a ejemplos prácticos dados, extrapolaremos las ideas y técnicas que diferentes autores han dejado entrever en sus obras.

1. En el caso de encontrar una melodía sola y querer transcribirla de forma fidedigna, debemos hacer uso del mapa de Traube con el fin de evocar el timbre en cuestión. Utilizar campanelas o cuerdas al aire quedan fuera de la cuestión. Las campanelas pueden suponer una dificultad técnica extra, ya que, de no apagar bien las cuerdas resonantes, provocarían polifonía, mientras que, el uso de cuerdas al aire, provocan saltos tímbricos impropios de la voz, además de la imposibilidad del vibrato en dicha cuerda.
2. En el caso de encontrar varias voces homofónicas, como el arreglo *Canción del Emperador* sobre *Mille Regretz* original para 4 voces, necesariamente debemos usar cuerdas al aire. Utilizar los cuatro dedos de la mano izquierda para que se encarguen de 4 voces resultaría en cambios de posición constantes, y a veces imposibles, que influirían negativamente en el discurso musical. Debido a esto, un primer análisis armónico y contrapuntístico es indispensable. Las voces extremas, en la medida de lo posible, al ser más llamativas, deberán ser preservadas en la transcripción, mientras que las voces intermedias idealmente se situarían de igual manera en el registro medio de la guitarra, con posibilidad de cambios de octava en caso de que la posición dificultase la conducción de voces. En caso de tempos largos, dividir los valores y atacar con acentos de prolongación resulta más viable.
3. En caso de voz acompañada, tomamos como ejemplo el arreglo sobre *Ständchen* D.957 que realizó Johann Kaspar Mertz sobre Schubert. Un primer análisis para determinar la futura tonalidad de la guitarra es primordial, ya que, al no tratarse de homofonía, debemos de manera más pronunciada separar los planos de la melodía y de acompañamiento, y la guitarra limita estos aspectos tímbricos a la mano derecha. La voz, deberá transcribirse en un registro que permita su audibilidad si así conviene,

mientras que para el instrumento acompañante habrá que eliminar voces que dificulten la posición de la mano izquierda e interrumpan el discurso melódico principal. Estos descartes para el -en este caso- piano, deben ser consistentes y lógicos. Sustraer y añadir voces arbitrariamente afecta directamente a la densidad sonora, a la agógica, o incluso al punto climático.

4. En el caso de varias voces acompañadas, el modelo que funcionará como base será la *Messe h-moll*, BWV232 de J. S. Bach, transcrito por Tárrega. Aplicando los mismos principios analíticos anteriores, primeramente, el bajo y la melodía principal deben situarse en el registro que permita su audibilidad inequívoca; seguidamente, procedemos a rellenar las voces intermedias o el acompañamiento que el registro y la tonalidad permitan, sin caer en la arbitrariedad, y con permisividad de cambios de octava.

ILUSTRACIÓN 9

Mille Regretz. Josquin des Près

Mille regretz

Josquin des Près (c.1440/50-1521)

Superius
Mil - le re - grets

Contratenor
Mil - le re - grets

Tenor
Mil - le re -

Bassus
Mil - le re - grets

ILUSTRACIÓN 10

Canción del emperador. Arreglo de Luis de Narváez

Canción del Emperador
(sobre „Mille Regretz“ de Josquin)

Luis de Narváez
1538

3^{ra} en Fa#
Désespacio

Nota. En estos ejemplos vemos como inicialmente la tonalidad permite la transcripción casi exacta de la interválica de las tres voces, a excepción del movimiento de corcheas -consonancias y redobles propios de la época- que ayuda tanto a la conducción de voces, como a la captación del interés del oyente.

ILUSTRACIÓN 11

Ständchen, Schubert

136

Musical score for Schubert's *Ständchen* (No. 136). The score is in G major and 3/4 time. It features a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line has two phrases: "fürch-te, Hol - de, nicht," and "fürch-te, Hol - de, nicht." The piano accompaniment consists of a steady eighth-note bass line and a treble line with chords and triplets. Dynamics include *f* (forte) and *fz* (forzando).

ILUSTRACIÓN 12

Ständchen, arreglado por Mertz

Musical score for Mertz's arrangement of Schubert's *Ständchen*. The score is in G major and 3/4 time. It features a guitar line with various techniques such as triplets, slurs, and fingerings. The score includes fingerings (1-4) and dynamics like *p.* (piano).

Nota. Comparando estos dos pasajes vemos como el paso de Re menor a La menor permite a la guitarra utilizar las cuerdas graves como sostén armónico y alcanzar un clímax más sonoro y denso en el tercer compás de este extracto, a la par que imitar el gesto por terceras de piano y voz, desvirtualizando ligeramente el acompañamiento.

ILUSTRACIÓN 13

Messe h-moll, BWV232 de J. S. Bach. Compases 1-7

Crucifixus

Flauto traverso 1

Flauto traverso 2

Violino 1

Violino 2

Viola

SOPRANO 2

ALTO

TENORE

BASSO

Continuo

Cru - ci - fi - xus,

Cru - ci - fi - xus,

Cru - ci -

ILUSTRACIÓN 14

Messe h-moll, BWV232 de J. S. Bach, arreglado por Tárrega. Compases 1-10

Nota. Nuevamente el bajo y la melodía principal priman por encima de las demás. Comienza con una breve introducción instrumental que se ve sesgada y deformada con la entrada de la melodía. En amarillo: cambios de posición sobre el mismo acorde que Tárrega realizó imitando los cambios de posición de Bach. En rojo: cambios de octava que ocurrían en diferentes timbres y registros que Tárrega al arreglar modificó con la finalidad de facilitar tanto la escucha de la voz principal como los cambios de posición descendentes que realiza la mano en ese pasaje. En verde: resolución una 8ª baja nuevamente para facilitar el cambio, además permitiendo que las demás voces mantengan una correcta conducción.

5.7 De Cuarteto a Guitarra Solista

Ahora en un territorio más contrapuntístico y denso, las fuentes y ejemplos sobre las que estudiar se basan en movimientos lentos de cuartetos o en movimientos en los que, generalmente, el movimiento se reduce, ya sea porque una de las voces se encuentre octavada, o incluso porque una de las voces funcione a modo de pedal armónico. Los movimientos de cuartetos a comparar en este apartado son: · *Cuarteto para cuerdas en Sol menor, Op.74 n°3*. (Haydn), *Cuarteto para cuerdas n°1, Op.12* (Mendelssohn), *Cuarteto para cuerdas no.15 en Re menor, K.421/417b* (Mozart) Todos estos arreglos y transcripciones realizados por Tárrega. Sobre estos utilizaremos diferentes tipos de análisis con el fin de obtener una visión más objetiva sobre su *transportabilidad*: Cuantitativo, formal, armónico, contrapuntístico, textural, y de tesitura.

· *II - Cuarteto para cuerdas en Sol menor, Op.74 n°3*: De 64 compases, este movimiento presenta una estructura ABA', pasando de Mi Mayor, a Mi menor, y de vuelta a Mi Mayor. Armónicamente hay una predominancia de grados tonales, a excepción de dominantes secundarias en la transición de la inicial A. No presenta un contrapunto elaborado. A se trata de melodía acompañada, con una textura casi homofónica. En B hay abundantes mixturas y suele haber dos o tres voces doblando, a excepción de una pregunta respuesta entre cello y violín. Finalmente, la tesitura no es desbordante. Es un movimiento bastante contenido -en B el violín principal no supera la 7ª - en la cual la nota más aguda es un mi5 bastante breve -semicorchea-, alcanzado únicamente en A'.

Observando la transcripción de Tárrega destacamos cuatro diferencias principales:

1. Se decantó por FaM-Fam-FaM como centro tonal. El cambio de 4 sostenidos a 1 bemol, aunque aparentemente sitúa tónica y dominantes en trastes y no en cuerdas al aire, libera por otra parte, el peso de 4 sostenidos, y sobre todo en B, aunque resulta dificultoso en materia de posición el mantener Fam, ayuda tanto a la correcta conducción de voces como al carácter calmado y suave de la pieza, tapando resonancias gracias a la necesaria cejilla.
2. Cambio de un acorde de 6ª Aumentada (sol, mi#, si, re) por uno disminuido (lab, fa#, mib, do). Similar en cuanto a función de dominante de la dominante -en este caso-
3. Compases de fusa convertidos en semicorchea.
4. Pequeño gesto *ad libitum*.

5. Modificación de la interválica

ILUSTRACIÓN 15

ILUSTRACIÓN 16

ILUSTRACIÓN 17

ILUSTRACIÓN 18

ILUSTRACIÓN 19

ILUSTRACIÓN 20

Nota. En el ejemplo 20 vemos algo usual. Ocultar la melodía principal cambiando de octava una de las voces para facilitar el pasaje. En este caso, sitúa la 3ª por encima de la Fundamental, de manera que el salto de octava se convierte en 6ª, y, aun así, la melodía original se encuentra audible.

· II - *Cuarteto para cuerdas n°1, Op.12*: De una extensión más grande -130 compases- y de un carácter más alegre y movido. Presenta una forma similar al anterior. ABA'. Solm-SolM-Solm. Armónicamente continuamos en un entorno claramente tonal. No presenta un contrapunto más allá de pequeñas imitaciones o modelos melódicos que se trasladan de instrumentos más agudos a más graves. Textura de melodía acompañada predominante, con gestos homofónicos y frecuentes pedales en secciones intermedias. Tesitura no demasiado amplia, contenida a excepción de dichas secciones, donde se alcanza un mi5, o incluso un sol5 en B.

Tárrega, en su transcripción, transpone la pieza a la tonalidad de Lam-LaM-Lam, permitiendo el acceso de todo el registro guitarrístico sin necesidad de *scordatura*. Aquellas notas que se escapaban de la tesitura y te obligaban a un cambio de posición, optó, al igual que el ejemplo anterior, a cambiarlas de octava y “ocultarlas” dentro de la cejilla. En B, las notas pedal que mantienen el colchón armónico del cuarteto, las ha modificado por un patrón rítmico de negra, dos corcheas, dos corcheas, negra, manteniendo el efecto pedal, obtenido del patrón de bajo de los primeros compases. Adición de armónicos a final de secciones, aportando variedad tímbrica.

· II - *Cuarteto para cuerdas no.15 en Re menor, K.421/417b*. 63 compases de duración. Forma minueto-trío. Rem-ReM-Rem. Armonía puramente tonal. Cuantioso uso tríadico. Contrapunto más notable que en los otros ejemplos, frecuentes contestaciones de aquellas voces intermedias a las extremas. Textura polifónica imitativa, exceptuando el trío, donde pasa a melodía acompañada. Tesitura contenida en la sección rítmica del Minueto, muy amplia en el trío, llegando al sol5 que resuelve inmediatamente al sol4.

Tárrega, nuevamente no sorprende aplicando todo lo anterior. Propone como tonalidad central Sim, una 3ª m por debajo. Aquellas voces que respondían en el minueto a la octava inferior, las octava al registro superior manteniendo así el carácter rítmico y la cejilla necesaria para casi cada acorde. El trío, al desplazarse al homónimo mayor, ve sesgada gran parte de su

densidad sonora. Las voces de violín II, viola, y cello que formaban la melodía acompañada de esta sección, se convierten en dos, o esporádicamente, en tres. En contraparte, el descenso de la 3ª menor permite que el sol5 se convierta en un mi5 (obviando que al ser tocado por la guitarra sonaría un mi4)

5.8 De Orquesta a Guitarra

Llegados finalmente a este punto, obtendremos las referencias y pautas en otras tres obras:

· Mozart. *La Clemenza di Tito K.621 – Obertura*. Do Mayor. Arreglada para dúo de guitarras por Giuliani. Como cabría esperar, una guitarra es relegada a los graves y al relleno armónico, mientras que la otra se encarga de la melodía y del juego tímbrico. En este caso, Giuliani utiliza la guitarra *terzina* -guitarra más pequeña y con una afinación una 3ª m por encima de la guitarra tradicional- para que los planos sonoros queden bien diferenciados. En su transcripción, Giuliani mantiene la tonalidad y prioriza la melodía por encima del relleno armónico tímbrico de los otros instrumentos, la mantiene siempre presente y notable en la primera guitarra, y si es viable, utiliza los bajos que se encuentren en las cuerdas abiertas como apoyo armónico. La segunda guitarra, se dedica a recoger el trabajo de los cellos y contrabajos, y, en ocasiones, viola; doblando en numerosas ocasiones a la primera. Destacamos cinco particularidades en este proceso:

1. La síncopa en la segunda guitarra, desdoblada en un arpeggio ascendente y descendiente (pulgares, índice, medio, índice) idiosincrático de la guitarra.
2. La importancia del intervalo de terceras. Giuliani conocía bien la tímbrica que el uso de terceras consecutivas infiere a una obra en particular, por lo que la prioriza notablemente, emulando la obra orquestal.
3. El tremolado acompañante que realizan las cuerdas a semicorcheas, se ve omitido al ser transcrito.
4. Ausencia del símbolo de *staccato*. En el acercamiento de Giuliani, no vemos ninguna referencia al *staccato*. Una explicación plausible puede ser a que la sonoridad resultante es bastante parecida al ataque natural del dedo sobre la cuerda. Sin embargo, sí que encontramos *marcato*, ausentes en Mozart.
5. Indicación *dolce* cuando la melodía original es llevada por vientos.

· Bellini. *Norma – Obertura*. Sol menor. Arreglada para guitarra sola por Tomás Damas. En este ejemplo en Mi menor -tonalidad escogida por motivos ya tratados- observamos tanto características ya vistas en Mozart y Giuliani, como la importancia de las terceras, la omisión del

tremolado cuando es acompañamiento, o la modificación rítmica en pos de la densidad armónica; como otras más novedosas. La textura homofónica que propone inicialmente Bellini ayuda a una transcripción más fiel. De entrada, la semicorchea a finales del primer compás que realizaría el pulgar, Damas la elimina, dejando el trabajo a los otros dedos, más ágiles por su parte. Vemos también un interés claro por el material temático, no cambiando nada de ello, e incluso, no omitiendo choques de intervalos de 2ª que se encontraban acompañando entre el divisi de los vientos. El tremolado desaparece cuando es acompañamiento, mas no sufre ninguna modificación cuando se encuentra en la melodía. Dentro de la misma función armónica, Damas utiliza el acompañamiento pensando en la amplitud y densidad sonora, cambiando la figuración escrita por Bellini y cambiando de octava aquellas notas que puedan ser tocadas por cuerdas al aire. En la disminución de dicha densidad en la coda, Damas procede a hacer lo propio en la guitarra, culminando la obra con un simple armónico de mi.

· Dvořák. *Sinfonía n° 9*. Arreglada para guitarra solista por Kazuhito Yamashita.

Transcripción epítome que representa no solo las características anteriores, sino una búsqueda de un virtuosismo exacerbado con una cantidad inmensa de cambios de posición. Yamashita anhela en todo momento diferenciar el timbre de los diferentes grupos dentro de una plantilla orquestal y esta preocupación queda plasmada en su transcripción. A diferencia de los otros autores, Yamashita explota el potencial de la guitarra con todas sus técnicas idiosincráticas, proponiendo armónicos o sul tasto para las melodías de los vientos, y trémolos para aquellas de la cuerda frotada, al igual que numerosos y diferentes rasgueados que ayudan a reforzar el carácter y la dinámica de esta sinfonía.

5.9 Idiosincrasia y Decisiones Tomadas en Sinfonía

En el ejercicio de esta transcripción, he aplicado todos estos parámetros y directrices, con la finalidad de realizar una transcripción, y no un arreglo. La primera decisión de mantener la tonalidad de nuevo recae en la afinación de la guitarra, y en su cualidad para resonar de forma más potente en aquellas tonalidades que pueden aprovechar las cuerdas más graves sin necesidad de pulsar sobre el traste. La tonalidad es “mi menor”, al igual que la afinación de la guitarra es, en cierto modo, “mi pentatónico”. La decisión de escoger una formación de dúo, responde al deseo de mantener una plantilla reducida que permita la accesibilidad de la transcripción. Si bien una transcripción a guitarra solista permitiría aún mucha más accesibilidad, la cantidad de elementos tímbricos y juegos contrapuntísticos de los que habría que prescindir, serían tan amplios, que alejaría la obra de la calificada transcripción, para acercarlo a su vez al llamado arreglo. Guitarras I y II no se ciñen a un solo papel, ambas son dotadas de la misma importancia y cumplen la función melódica y rítmica de forma equitativa.

A lo largo de toda la obra, han sido aplicados cambios de octava que ayudan a la facilidad interpretativa, al igual que cambios de disposición que permitan ser tocados de forma natural y cómoda. La presencia de terceras, se mantendrá siempre que sea posible, no solo por la importancia en la propia composición de Brahms -ya que son temáticas-, sino por la facultad tímbrica que estas poseen. Se mantendrán todas las indicaciones dinámicas y de carácter que Brahms escribe, y se añadirán aquellas técnicas que permitan la correcta diferenciación de sonidos (ilustraciones 21 y 22)²¹.

·En la exposición (compases 1-18) no encontramos mucha dificultad. La guitarra I lleva la melodía mientras que la II lleva el peso rítmico y armónico (ilustración 22) de cellos y contrabajos con pequeño relleno armónico siguiendo el juego temático compuesto de intervalos de terceras en los vientos. Este acompañamiento ha sido sujeto de cambios de octava que faciliten la posición y el legato (ilustraciones 23 y 24).

²¹ En este apartado, se mantendrán los ejemplos e ilustraciones al final, con el fin de no dificultar la lectura continuada del texto.

·En la transición (marca de ensayo A) surge nuestro primer gran problema. Aparece en la última parte del compás 18 un pequeño canon que se desplaza por diferentes timbres. La solución propuesta es la siguiente: Guitarra II da comienzo al sujeto con un timbre estándar. Guitarra I inicia su respuesta en estrecho, a la par que II finaliza el sujeto y converge en el acompañamiento y relleno armónico de I, quien, a su vez, al terminar su respuesta se convierte en el soporte de II quien ya hubo iniciado en estrecho la siguiente respuesta. Para imitar el salto tímbrico que Brahms compone, sugiero un *sul tasto* que emule fagotes, clarinetes y oboes; y un *sul ponticello* para flautas (ilustraciones 25 y 26).

·Al comienzo de la fanfarria que precede a C (compás 53) opto por rellenar el acorde de Fa# Mayor en una posición muy usual para la guitarra, seguido de un *sul pont.* de manera que la sección obtenga la densidad, sonoridad y brillo que requiere (ilustraciones 27 y 28). Durante C, el mismo juego tímbrico sucede. Guitarra II canta la melodía de los cellos sobre un *sul tasto* que destacará por contraste por encima de la rítmica de I (ilustraciones 29 y 30).

·Durante la sección cadencial de los compases 114-118, los acordes deben volver a pronunciarse, al carecer estos del *sustain* que si poseen contrabajos y vientos (ilustraciones 31 y 32)

·Entre los compases 169 y 176, ocurre algo similar al canon de A. La gran cantidad de alteraciones y sonidos imposibilita llevar una línea de bajo clara, y, con el fin de adaptarla, la melodía de los cellos y contrabajos se encuentra partida entre guitarras I y II (ilustraciones 33 y 34)

·La figuración de seisillos que aparecen frecuentemente a partir del 398, han sido transformados en un arpeggio que se pueda interpretar más fácilmente por, bien pulgar-índice-pulgar, bien por índice-medio-índice (ilustraciones 35 y 36). El tremolado de los compases 392-394, 422-424, 426-428 y 430-438, se mantiene por su valor y aporte al clímax (ilustraciones 37 y 38)

ILUSTRACIÓN 21

Musical score for Illustración 21, featuring two staves. The upper staff contains a melodic line with a slur and a fermata over the final note. The lower staff contains a harmonic accompaniment. The dynamic marking *p dolce* is present.

ILUSTRACIÓN 22

Musical score for Illustración 22, featuring two staves. The upper staff contains a melodic line with a slur and a fermata. The lower staff contains a harmonic accompaniment. The dynamic marking *pp* is present.

ILUSTRACIÓN 23

Musical score for Illustración 23, featuring three staves. The upper two staves contain a melodic line with a slur and a fermata. The lower staff contains a harmonic accompaniment.

ILUSTRACIÓN 24

Musical score for Illustración 24, featuring two staves. The upper staff contains a melodic line with a slur and a fermata. The lower staff contains a harmonic accompaniment.

ILUSTRACIÓN 25

Musical score for Illustración 25, featuring four staves. The score includes dynamic markings *p*, *legg.*, and *p legg.*. A circled letter 'A' is placed above the first measure of the upper staff and below the last measure of the lower staff.

ILUSTRACIÓN 26

Musical score for Illustración 26, featuring two staves. The score includes dynamic markings *p legg.* and *sul tasto*. A circled letter 'A' is placed above the first measure of the upper staff.

ILUSTRACIÓN 27

Musical score for Illustración 27. It consists of five staves. The first three staves feature triplets of eighth notes, with the first two staves marked *f marc.* and the third staff marked *f marc.* and *a 2*. The fourth and fifth staves also feature triplets, with the fourth staff marked *f marc.* and *a 2*.

ILUSTRACIÓN 28

Musical score for Illustración 28. It consists of two staves. Both staves feature a triplet of eighth notes. The first staff is marked *sul pont.* and *f*. The second staff is also marked *sul pont.* and *f*.

ILUSTRACIÓN 29

Musical score for Illustración 29. It shows a full orchestral ensemble including 1. Violin, 2. Violin, Brass (Br.), Violoncello (Vcl.), and Contrabasso (K.B.). The Violin parts are marked *pizz.* and *f*. The Violoncello and Contrabasso parts are marked *f*. A circled 'C' is present at the bottom left of the score.

ILUSTRACIÓN 30

Musical score for Illustración 30. It features a circled 'C' at the top left. The score consists of two staves. The first staff has a complex rhythmic pattern with many beamed notes. The second staff is marked *sul tasto* and *dolce*, showing a simple melodic line.

ILUSTRACIÓN 31

Musical score for Illustración 31. It shows a piano score with five staves. The first staff has a circled 'B' at the beginning. The score consists of two measures. The first measure has a circled 'B' above it. The second measure has a circled '1.' above it. The dynamic marking *pp* is used throughout the score.

ILUSTRACIÓN 32

Musical score for Illustración 32. It shows a piano score with two staves. The first staff is marked with a circled '115' at the beginning. The score consists of two measures. The first measure has a circled '1' above it. The second measure has a circled '11' above it. The dynamic marking *pp* is used throughout the score.

ILUSTRACIÓN 33

Musical score for Illustración 33, showing two staves. The top staff has a *marc.* marking. The bottom staff has a *marc.* marking and green highlights on the first two notes of the first measure.

ILUSTRACIÓN 34

Musical score for Illustración 34, starting at measure 170. The top staff has a *sui pont.* marking. The bottom staff has a *marc.* marking. Green highlights are present on the first two notes of the first measure in both staves.

ILUSTRACIÓN 35

Musical score for Illustración 35, showing two staves. The top staff has a *tr* marking and a *v* marking. The bottom staff has a *v* marking.

ILUSTRACIÓN 36

Musical score for Illustración 36, showing two staves. The top staff has a *v* marking. The bottom staff has a *v* marking and a sixteenth-note pattern marked with a '6'.

ILUSTRACIÓN 37

Musical score for Illustración 37, showing 1. Viol. and 2. Viol. staves. Both staves have a *sf* marking.

ILUSTRACIÓN 38

Musical score for Illustración 38, showing a single staff with a *sf* marking.

6. Conclusiones

En el presente trabajo hemos abordado la transcripción desde diferentes puntos, tanto desde un punto de vista teórico y en base a tratados, tesis y artículos diferentes; como desde un punto de vista práctico, analizando las diferentes técnicas y recursos que diferentes autores han realizado allí donde aún no se ha establecido una metodología estricta. Hemos recorrido diferentes instrumentos y sus características que los permiten ser, en mayor o menor medida, viables para ser transportados o arreglados para guitarra. Una vez empezamos a tratar con una plantilla orquestal, al no haber artículos o trabajos en general que nos permitan atajar de manera directa con la labor de reducción para guitarra, hemos tenido que tomar decisiones en base a la suma de los datos obtenidos en las primeras bases ya existentes, y en aquellos obtenidos de forma analítica sobre los arreglos y transcripciones propuestos por otros autores. Estos cimientos han permitido construir la presente transcripción para dúo de guitarra de la aclamada Sinfonía de Brahms.

A pesar de ser un trabajo arduo, reducir una partitura orquestal para guitarra trae consigo numerosas ventajas. Al igual que Davies exponía, ahora de manera práctica podemos afirmar que: acerca al instrumento a un repertorio lleno de epítomes musicales; plantea un nuevo escalón de dificultades técnicas y virtuosísticas para el posible intérprete; sirve como base para futuras transcripciones; y ayuda a aumentar el número de posibilidades interpretativas dentro del mismo repertorio. Si se da el caso de que el transcriptor es, a su vez, intérprete, el realizar esta labor sobre una pieza, a su vez amplía vastamente los conocimientos y las posibilidades interpretativas -sobre dicha pieza- del transcriptor o arreglista en cuestión. Un análisis a fondo que permite entender cómo está compuesta la pieza, no solo permite al futuro arreglista-intérprete memorizar con muchísima más facilidad la pieza, sino que también permite explorar la tímbrica de su instrumento, sea cual sea, y adaptarlo a la sala o medio en el que se interpreta (por ejemplo, en el caso de la guitarra, se podrían introducir armónicos que ayuden a diferenciar esos cambios tímbricos con más asiduidad en un estudio de grabación, en comparación con un escenario al aire libre)

A la luz de lo expuesto, este trabajo supone un nuevo acercamiento a un ámbito atípico, no partiendo desde la experimentalidad, sino como consecuencia directa de una búsqueda ya existente.

7. Referencias

- Brew, S. S. (2018). *Jazz standards arranged for classical guitar in the style of Art Tatum*. Indiana.
- Burkholder, J. P., Grout, D. J., & Palisca, C. V. (2008). *Historia de la música occidental, 7ª edición*. Madrid: Alianza Música.
- Cano, A. (1892). *Método Completo aplicado a Guitarra con un tratado de armonía aplicado a este instrumento*. Madrid.
- Clark, W. A. (n.d.). *Francisco Tarrega and the Art of Guitar Transcription*. Retrieved Mayo 28, 2022, from <http://www.ilams.org.uk/media/walter-clark-tarrega-guitar-transcription.pdf>
- Davies, S. (1988). Transcription, Authenticity and Performance. *The British Journal of Aesthetics, Volume 28, Issue 3*, 216–227.
- Fierens, C. G. (2019). *Transcribing for Classical Guitar: History and examples from literature, with three essays from different styles and instruments*. Indiana.
- Harb, T. (2014). *The Unlimited Guitar: Arranging Bach and Britten as Means to Repertoire Expansion*. Retrieved from https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/68434/7/Harb_Tariq_201411_DMA_thesis.pdf
- Higginbotham, J. (2012). *Three Suites for Cello Opp. 72, 80, and 87 by Benjamin Britten Transcribed for Guitar*. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/79563801.pdf>
- Moretti, M. R., & Sorrento, A. (1982). *Catalogo tematico delle musiche di Niccolò Paganini*. Génova.
- Prat, D. (1934). *Diccionario de Guitarristas*. Romero & Fernández.
- Pujol, E. (1978). *Tárrega. Ensayo Biográfico*. Valencia: Artes Gráficas Soler.
- Spinacino, F. (1507). *Intabulatura de lauto, Libro primo*. Venecia.
- Traube, C. (2004). *An Interdisciplinary Study of the Timbre of the Classical Guitar*. Montreal.
- Yates, R. (2009). The Transcriber's Art, 26.

Yates, S. (1998). *Bach's Unaccompanied String Music: A New (Old) Approach to Stylistic and Idiomatic Arrangement for the Guitar*. Retrieved Mayo 28, 2022, from <http://www.stanleyyates.com/writings/bach2.pdf>

Symphony # 4

Johannes Brahms

Arr. by Alberto Serradilla (2022)

Allegro non troppo

Guitarra I

p dolce

Guitarra II

pp

5

I

II

10

I

II

13

I

p

II

pp

A

2 17

I *f* *p legg.* sul tasto

II *f* *p legg.* sul tasto

21

I ord. sul pont. ord.

II ord.

25

I cresc. poco a poco

II cresc. poco a poco

29

I

II

33

I *cresc*

II *cresc*

37

I *f*

II *f*

41

I

II

45 **B**

I *f*

II *f* sul tasto ord.

4 50

I

II

sul pont.

3

54

I

II

C

sul tasto

dolce

59

I

II

64

I

II

69

I

II

f marcato

sf

74

I

II

sf *sf*

f marcato

ord.

sul pont.

79

I

II

sf *f*

pizz.

pizz.

84

I

II

f

mf cresc.

D sul pont. loco

6 89

I

II

ord.

f

93

I

II

dim.

p legg.

mf

sul pont.

dim.

97

I

II

dolce

101

I

II

dim.

P piu dolce

104

I *pp*
8va
II *pp*

108

I *pp* **E** *ma ben marc.*
II *pp* *ma ben marc.*
(8) VII XII 2

112

I *pp*
II *pp*

115

I *pp*
II *pp*

8 117

I

cresc. *f*

II

cresc. *f*

121

I

f sul pont. 3 3 3

II

sf sf f sul pont. 3 3 3

125

I

sf sf sf

II

ord. *più f sf sf sf*

129

I

sf ff

II

sf ff 3 3 3 3 3 3

132 ord. 9

I

II

8va

3 3

136 **F**

I

II

p dolce

p

141

I

II

p

p

145

I

II

p

10 149

I

II

dolce

154

I

II

G

p

sul pont.

p

158

I

II

legg.

162

I

II

166 *sul pont.* *ord.* *cresc.* *f* 11

Two staves of music. The upper staff (I) begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). It features a melodic line with a slur over the first few notes, followed by a series of eighth and sixteenth notes. The lower staff (II) has a treble clef and a key signature of one sharp, playing a rhythmic accompaniment of eighth notes. Dynamics include *cresc.* and *f*. The number 11 is written at the end of the first staff.

170 *sul pont.* *marc.* *8va* *marc.*

Two staves of music. The upper staff (I) has a treble clef and a key signature of one sharp. It contains a melodic line with slurs and accents. The lower staff (II) has a treble clef and a key signature of one sharp, playing a rhythmic accompaniment. Dynamics include *marc.* and *8va* (octave up).

174 *ff*

Two staves of music. The upper staff (I) has a treble clef and a key signature of one sharp. It features a melodic line with slurs and accents. The lower staff (II) has a treble clef and a key signature of one sharp, playing a rhythmic accompaniment. Dynamics include *ff*.

178 *8va* *ff* *ff*

Two staves of music. The upper staff (I) has a treble clef and a key signature of one sharp. It features a melodic line with slurs and accents. The lower staff (II) has a treble clef and a key signature of one sharp, playing a rhythmic accompaniment. Dynamics include *ff* and *8va* (octave up).

H

12 184

I
II

pp
f
pp

188

I
II

p
sotto voce
p
ord.

193

I
II

p

197

I
II

p

200

I *dim.* *pp* 13

II *dim.* *pp*

204

I **I** *ff*

II *ff*

208

I *f* *sul pont.* *molto marc.*

II

212

I *ord.* *sul pont.*

II

216

I

II

221

I

ord.

II

226

I

J

p

dolce

II

p

dolce

230

I

2

II

234

Musical score for measures 234-238. The system consists of two staves, I and II, in treble clef with a key signature of one sharp (F#). Measure 234 starts with a treble clef and a key signature of one sharp. The music features a melodic line in the upper voice and a supporting line in the lower voice. Dynamics include *dim* (diminuendo) and accents (>). The notation includes eighth and sixteenth notes, some beamed together, and rests.

239

Musical score for measures 239-244. The system consists of two staves, I and II, in treble clef with a key signature of one sharp (F#). Measure 239 starts with a treble clef and a key signature of one sharp. The music features a melodic line in the upper voice and a supporting line in the lower voice. Dynamics include *pp* (pianissimo) and *ppp* (pianississimo). The notation includes eighth and sixteenth notes, some beamed together, and rests.

245

Musical score for measures 245-249. The system consists of two staves, I and II, in treble clef with a key signature of one sharp (F#). Measure 245 starts with a treble clef and a key signature of one sharp. The music features a melodic line in the upper voice and a supporting line in the lower voice. Dynamics include *pizz.* (pizzicato), *nat.* (natural), *p dolce* (piano dolce), and *pp dolce* (pianissimo dolce). The notation includes eighth and sixteenth notes, some beamed together, and rests.

250

Musical score for measures 250-254. The system consists of two staves, I and II, in treble clef with a key signature of one sharp (F#). Measure 250 starts with a treble clef and a key signature of one sharp. The music features a melodic line in the upper voice and a supporting line in the lower voice. Dynamics include *p dolce* (piano dolce). The notation includes eighth and sixteenth notes, some beamed together, and rests. A box labeled 'K' is present above the staff.

16 255

I

272 *p* *legg.* *sul tasto* *ord.* *sul pont.* 17

276 *ord.* *cresc.* *ord.* *cresc.*

280 *f* *f*

284 *v*

18 288

I

II

f

293

I

II

f

L

8^{va}

298

I

II

f

sul tasto

sul pont.

303

I

II

f

308 ord. 19

First system of music, measures 308-312. It consists of two staves, I and II. Staff I begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature. It contains several chords and melodic lines, with the instruction "ord." above the staff. Staff II contains a bass line with a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature, featuring a melodic line with a slur and a fermata.

313 sul pont. marcato sf

Second system of music, measures 313-317. It consists of two staves, I and II. Staff I begins with a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. It contains several chords and melodic lines, with the instruction "sul pont." above the staff and "marcato" below. A triplet of eighth notes is marked with "sf". Staff II contains a bass line with a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature, featuring a melodic line with a slur and a fermata, ending with a note marked "sf".

318 ord. sf

Third system of music, measures 318-322. It consists of two staves, I and II. Staff I begins with a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. It contains several chords and melodic lines, with the instruction "ord." above the staff and "sf" below. A triplet of eighth notes is marked with "sf". Staff II contains a bass line with a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature, featuring a melodic line with a slur and a fermata, ending with a note marked "sf".

323 pizz. ord. sf

Fourth system of music, measures 323-327. It consists of two staves, I and II. Staff I begins with a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. It contains several chords and melodic lines, with the instruction "pizz." above the staff and "sf" below. A triplet of eighth notes is marked with "sf". Staff II contains a bass line with a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature, featuring a melodic line with a slur and a fermata, ending with a note marked "sf".

M

20 328

I

II

f

f

sul pont.

334

I

II

ord.

loco

dim.

dim.

338

I

II

sul tasto

espr.

p legg.

342

I

II

sul pont.

p

p

346 ord. 21

dolce *più dolce*

dim.

350

pp

pp

354 sul pont. *pp* ma marc. 3 3 3

sul pont. *pp* ma marc.

358 ord. **N** *pp* *p cresc.*

ord. *pp* *cresc.*

22 362

I

II

f *f* *sf*

366

I

II

sf

sul pont.

ord.

f *più f*

370

I

II

sul pont.

373

I

II

sf

8va

377 **O** sul tasto sul pont. sul tasto sul pont. 23

I

II

381 *f sempre piu* *più f* *ff* sul pont.

I

II

385 ord. 3 8^{va}

I

II

390 sul pont. ord. *ff* *ff*

I

II

24 394 **P**

I

II

ff

399

I

II

402

I

II

pva

405

I

II

sempre piu

409 25

Two staves of music. The upper staff (I) contains chords and single notes, with a flat sign on the second measure. The lower staff (II) contains a melodic line with slurs and ties. The key signature has one sharp (F#).

413

Q.

f piu *pù f*

f piu

Two staves of music. The upper staff (I) features a melodic line with a box around the first measure and dynamic markings *f piu* and *pù f*. The lower staff (II) features a melodic line with dynamic marking *f piu*. A box labeled 'Q.' is above the first measure of the upper staff. The key signature has one sharp (F#).

417

3 3

Two staves of music. The upper staff (I) features chords and notes with triplets marked '3'. The lower staff (II) features a melodic line with slurs. The key signature has one sharp (F#).

421

6 6

sf *sf*

sf *sf*

Two staves of music. The upper staff (I) features chords and notes with dynamic markings *sf* and *sf*. The lower staff (II) features a melodic line with dynamic markings *sf* and *sf*. The key signature has one sharp (F#).

26 425

I

II

8va

sf *sf*

430

I

II

ff *ff*

435

I

II